

Construção e validação de material educativo com orientações pré-operatórias para o paciente adulto e idoso
O folder educativo foi construído por: Aline Affonso Luna e Agnez Tamiozzo de Oliveira Miranda Panicé

Trata-se de um estudo metodológico, desenvolvido em duas etapas: construção de material educativo e validação do material educativo junto a juízes.

Para a construção do material educativo foi realizada uma revisão da literatura na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas bases de dados: Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE). Utilizou-se como estratégia de busca Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), a saber: cuidados préoperatórios, período pré-operatório e enfermagem perioperatória, utilizando-se como operador booleano “AND”. Como critérios de inclusão foram consideradas publicações entre 2016 e 2020, na língua portuguesa, disponíveis na íntegra no formato de artigo. Os critérios de exclusão adotados foram: temas não relacionados ao adulto ou ao idoso, publicações no formato de trabalhos de conclusão de curso (monografias, teses e dissertações) e editoriais.

A partir da estratégia adotada, foram encontradas 1.156 publicações que, após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, compreendeu 14 estudos. Dessa forma, os achados foram reunidos e categorizados para fundamentação do conteúdo do material educativo. O trabalho de design e diagramação foi desenvolvido por meio do software Canva® e realizado por uma das pesquisadoras.

Link do artigo publicado: <https://dx.doi.org/10.5935/2675-5602.20200251>